

«Ab in die Natur – draussen unterrichten»

Kurzbericht zur Aktionswoche 2019

Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Fragebogenerhebung zur Aktionswoche 2019

«Ab in die Natur – draussen unterrichten»

Verfasst von: Julia Häbig und Daniela Müller-Kuhn

julia.haebig@phzh.ch, daniela.mueller@phzh.ch

Zentrum für Schulentwicklung, Pädagogische Hochschule Zürich

Zürich, den 2. Februar 2020

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5905738>

Onlinebefragung 2019

An der webbasierten Fragebogenerhebung nahmen im Jahr 2019 576 Personen teil.

368 Personen füllten den Fragebogen auf Deutsch aus, 175 auf Französisch und 33 auf Italienisch.¹ Die grosse Mehrheit der Lehrpersonen ist weiblich. Die Altersverteilung ist ausgeglichen, wobei die Gruppe der über 60-Jährigen den

geringsten Anteil hat. Die meisten Lehrpersonen sind mindestens mit 40 Prozent angestellt.

Zentrale Ergebnisse der Onlinebefragung 2019

Wie setzen Lehrpersonen bzw. Schulen Draussenunterricht um?

Die meisten Lehrpersonen verbrachten zwischen 2 und 4 Halbtagen draussen während der Aktionswoche. Die Hälfte der Schulen, aus denen Lehrpersonen teilgenommen haben, befindet sich im ländlichen Raum. Fächer, die draussen am ehesten unterrichtet werden, sind Natur Mensch und Gesellschaft sowie Bewegung und Sport und die jeweilige Sprache der Region.

Der Ort, an dem mit grossem Abstand am häufigsten draussen unterrichtet wird, ist der Wald, gefolgt vom Pausenplatz. Methodisch gestaltet sich der Draussenunterricht vielfältig, wobei es leichte Unterschiede zwischen den Sprachregionen gibt. In der Deutschschweiz sind Spielerisches Entdecken und angeleitetes Sammeln, Organisieren und Ordnen weit verbreitet, in der Romandie und im Tessin werden Vorträge der Lehrpersonen und nicht angeleitetes Forschen häufiger eingesetzt.

Welche Unterstützungsangebote und Rahmenbedingungen spielen dabei eine Rolle?

Bei den Unterstützungsangeboten erfreut sich das WWF Dossier grosser Beliebtheit, auch das Poster kommt ab und zu zum Einsatz, die üblichen Angebote eher selten. Von mehr als zwei Dritteln der Lehrpersonen wurde auch das Handbuch «Draussen unterrichten – Das Handbuch für alle Fachbereiche» eingesetzt und es erhält sehr

positive Bewertungen, wobei sich die Regionen hier fast nicht unterscheiden. Daraus resultiert, dass die 375 Lehrpersonen, die auf diese Frage antworteten, das Praxishandbuch fast ausschliesslich weiterempfehlen würden.

Als unterstützend werden auch die Schulleitung und vor allem die Eltern wahrgenommen. Unterstützung aus dem Team wird weniger wahrgenommen. Erschwerende Bedingungen werden wenige genannt bzw. von vielen Lehrpersonen explizit gesagt, dass es keine gäbe.

Welche Erfahrungen sammeln die Teilnehmenden und wie bewerten sie diese?

Gründe, um an der Aktionswoche teilzunehmen, stehen einerseits in Zusammenhang mit den Schülerinnen und Schülern: Die Lehrpersonen möchten ihren Unterricht interessanter gestalten und überfachliche Kompetenzen bei den Lernenden fördern. Andererseits stehen die Gründe in Zusammenhang mit dem eigenen Beruf und der Person, da Lehrpersonen Neues lernen möchten und mehr Abwechslung in den Beruf hineinbringen möchten.

Die Erfahrungen, die die Lehrpersonen mit dem Draussenunterricht machen, bewerten sie überwiegend sehr positiv. Vor allem bei den Schülerinnen und Schülern nehmen sie nahezu nur positive Wirkungen wahr. Das Verhalten der Schülerinnen und Schüler draussen bewerten sie als etwas

¹ Im Sinne der Lesbarkeit wird im Folgenden bei Unterschieden im Antwortverhalten zwischen den Fragebogenversionen auf die drei Regionen Deutschschweiz (Fragebogen in deutscher Sprache), Romandie

(Fragebogen in französischer Sprache) und Tessin (Fragebogen in italienischer Sprache) verwiesen.

positiver als im Klassenzimmer.

Auch in Bezug auf sich beschreiben die Lehrpersonen den Draussenunterrichts sehr positiv. Auffallend ist dabei, dass es eher positive Erfahrungen sind, die sie in der jeweiligen Situation machen, die aber weniger einen längerfristigen Charakter zu haben scheinen: Draussenunterricht führt nur bedingt dazu, dass Lehrpersonen ihren Unterricht überdenken, ihn ändern möchten oder gemeinsam mit weiteren Lehrpersonen am Unterricht planen wollen.

Wie verändert sich die Bereitschaft von Lehrpersonen draussen zu unterrichten?

Mehr als 70 Prozent der Teilnehmenden der diesjährigen Befragung hat im vergangenen Jahr noch nicht an der Aktionswoche teilgenommen. Die Absicht, im darauffolgenden Jahr wieder teilzunehmen, ist hoch. Auch streben die Lehrpersonen weiteren Draussenunterricht an – viele in monatlichem Rhythmus oder Themen-/Projektgebunden.

Die Rückmeldungen zur Evaluation der Aktionswoche zeigen, dass die Lehrpersonen es wichtig finden, über das Draussenunterrichten zu sprechen, es hat aber nur mässig Bedeutung für sie, Teil einer grösseren Bewegung zu sein.